

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА

Жураева Дилираъно Мадаминжон кизи

Учительница русского языка 4-СГОШ Фуркатского района

Ферганской области

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, как сделать урок русского языка современным, более интересным и разнообразным, а также предлагаются методические разработки учителей национальных школ, работающих в этом направлении.

Ключевые слова: заинтересовать учеников, разнообразную структуру, методов и приемов обучения, активности учащихся.

Современный урок русского языка в национальной школе в основном включает традиционные компоненты, однако каждый из них из-за специфики преподавания русского языка в национальной школе подвергается некоторой модификации. Организационный момент должен быть сокращен до минимума. Нельзя растягивать на несколько минут приветствие учителя, подачу рапортов об отсутствующих, о неподготовившихся к уроку и т. п. Сведения обо всем этом должны представляться учителю в письменной форме до урока. В начале урока могут быть поставлены вопросы, заострены проблемные ситуации в тех случаях, если такие естественно возникают (они могут быть и из области занимательной грамматики).

Опрос в начале урока русского языка, так же как и на других уроках, правомерен лишь в том случае, если он служит актуализации прежних знаний учащихся для лучшего восприятия нового материала. В таком случае предварить объяснение нового материала опросом учащихся вполне правомерно. Но и в этом случае опрос нельзя затягивать. Некоторые учителя начинают урок (после организационного момента) сразу с объяснения нового материала, одновременно сочетая его с актуализацией прежних знаний,

необходимых для понимания новых сведений. В качестве примера приведем возможную последовательность опроса и введения нового материала.

Уроки могут иметь самую разнообразную структуру, которая зависит от целей и задач урока, содержания учебного материала, методов и приемов обучения, используемых на уроке. Структура урока, как и его материал, зависит от уровня развития учащихся, от конкретных условий проведения урока, от опыта и мастерства учителя. В выборе структуры урока не может быть шаблона. Традиционное членение учебного материала на организационный момент, опрос, объяснение (сообщение новых знаний) и закрепление нового материала, подведение итогов может быть модифицировано. Названные элементы могут быть все представлены на уроке, а могут быть представлены лишь частично. Урок может состоять всего лишь из одного этапа (например, урок овладения учащимися новыми знаниями, контрольно-проверочный урок), а может состоять из двух, трех, четырех этапов, на каждом из которых решаются разные дидактические задачи. На современном уроке не всегда сохраняется традиционная последовательность этапов. Цели и задачи урока, его содержание могут диктовать такое построение, когда этапы урока одновременно решают несколько дидактических задач, как бы наслаиваются один на другой. Например, при овладении учащимися новыми знаниями учитель одновременно актуализирует знания, уже имеющиеся у школьников, ведет опрос, попутно формируя умения и навыки работы. Здесь все этапы урока налицо, но они структурно размыты, следуют не один за другим, а синтезируются в единый процесс, решая одновременно несколько задач. Отмечая эту особенность современного урока, М.И. Махмутов считает необходимым в структуре любого урока, независимо от его типа, выделить следующие компоненты: - актуализация прежних знаний и способов действий учащихся, что означает не только воспроизведение ранее усвоенных знаний, но и применение их часто в новой ситуации, стимулирование познавательной активности учащихся, контроль учителя; - формирование новых понятий и способов действий в значении более конкретном, чем понятие «изучение

нового материала»); - применение - формирование знаний, умений и навыков, включающее и специальное повторение и закрепление.

Если основным содержанием урока является решение учебной проблемы, то его структура может определяться этапами решения:

-выдвижение проблемы, обоснование ее важности, осознание учащимися содержащегося в ней противоречия;

- формулировка гипотезы;

- предполагаемые пути и формы проверки гипотезы;

- выводы, полученные в результате поисковой деятельности. Опытные учителя нередко практикуют такую форму сочетания объяснения нового материала с актуализацией знаний, умений и навыков из сферы уже изученного, при которой, начав введение нового материала с его объяснения, учитель вовлекает в лекцию-беседу (или в свободную беседу) изученный ранее материал.

Введение (объяснение) нового материала на уроках русского языка и литературы в национальной школе относится к основной, центральной, наиболее значимой части урока. На уроках литературы задания для учащихся одновременно с закреплением содержания изученного обеспечивают развитие речи на литературном материале.

Литература:

1. Ванян М..А. День русского языка // Русский язык в национальной школе. -М., «Педагогика», 1980

2. Современный урок русского языка и литературы. Серия Библиотека учителя русского языка и литературы национальной школы. - Л., «Просвещение», 1990.